

**PROFILAKTIKA INSPEKTORLARI VA ADLIYA ORGANLARINING
XOTIN-QIZLARNI HUQUQIY ONGI VA HUQUQIY MADANIYATINI
RIVOJLANTIRISHDA HAMKORLIGI**

Gadoymirodov Bekzod Obidjon o'g'li¹

Uralov Mexriddin Jamshid o'g'li²

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi mustaqil
izlanuvchisi¹**

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17771177>

Annotatsiya. So'ngi yillarda O'zbekistonda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va ular uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash borasida muhim islohotlar amalga oshirildi. Huquqbuzarliklar profilaktikasida profilaktika inspektorlari va Adliya organlarining hamkorligi xotin-qizlarning huquqiy ongi hamda madaniyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu hamkorlik huquqiy targ'ibot, profilaktik tadbirlar va huquqbuzarliklarning oldini olishga yo'naltirilgan.

Abstract. In recent years, significant reforms have been implemented in Uzbekistan to protect women's rights and ensure equal opportunities for them. Cooperation between crime prevention inspectors and justice bodies plays an important role in raising the legal awareness and culture of women. This cooperation is aimed at legal advocacy, preventive measures, and crime prevention.

Kalit so'zlar. Adliya organlari, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik, huquqiy ongi va huquqiy madaniyat.

Keywords. Justice bodies, harassment and violence against women, legal awareness and legal culture.

So'nggi yillarda amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar natijasida O'zbekiston Respublikasida jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida xotin-qizlar hamda erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlash, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilish masalalari bo'yicha mustahkam huquqiy

asoslar yaratildi.

Jumladan, «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi.

Davlat va jamoat tashkilotlari tizimida 1 300 nafardan ortiq, shu jumladan vazirlik va idoralarda 45 nafar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi hamda Vazirlar Mahkamasida 39 nafar, mahalliy davlat hokimiyati organlarida 207 nafar ayol rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va xalq deputatlari mahalliy Kengashlariga 2019-yilda bo'lib o'tgan saylovlarda ro'yxatdan o'tgan 21 435 000 nafar saylovchining qariyb 50 foizi yoki 10 825 641 nafari xotin-qizlardir.

Ushbu saylovlarda ko'rsatilgan nomzodlarning 41 foizi xotin-qizlar bo'lib, ularning soni O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksida belgilangan 30 foizlik kvotadan ortdi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlarining 32 foizi, Senati a'zolarining hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, mahalliy Kengashlar deputatlarining qariyb 25 foizini xotin-qizlar tashkil etadi.

Yuqorida keltirib o'tilgan amalga oshirilgan ishlarning zahirida jamiyatda xotin-qizlarni o'z o'rnini topishda ularning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Xotin-qizlarni huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirishda huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi subyektlar muhim o'rin tutadi. Jumladan, Ichki ishlar organlarining profilaktika inspektorlari va Adliya organlari hamkorlikda mahallalarda umumiy profilaktikaning huquqiy targ'ibot chora-tadbirini hamkorlikda amalga oshiradi

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan hamkorlikda profilaktik faoliyatini tashkil etish amaldagi qonun hujjatlarida

belgilangan huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy vazifalari hamda chora-tadbirlaridan biri sifatida jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonuniylikni mustahkamlash, aholi o'rtasida ayniqsa, xotin-qizlar yo'nalishida huquqiy targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish belgilangan. Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan hamkorlikda profilaktik faoliyatni tashkil etishda hamkorlikdagi amalga oshiriladigan ishlarga e'tiborni kuchaytirish talab etiladi.

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan hamkorlikdagi faoliyati samaradorligi *birinchidan*, bu jarayonda ishtirok etuvchi subyektlarning bu sohadagi vakolatlarining amaldagi qonunlarda qanchalik aniq belgilanganiga, *ikkinchidan*, ularning bu yo'nalishdagi faoliyati uchun huquqiy asos qanchalik darajada ishlab chiqilganiga, *uchinchidan*, ular o'rtasidagi hamkorlikni tashkil etishning huquqiy mexanizmi qanday darajadiligiga, *to'rtinchidan*, ushbu hamkorlikni tashkil etuvchi kadrlarning tayyorgarlik darajasiga bog'liq¹.

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan hamkorligining obykti keng jamoatchilikdir. Xususan, mahalla aholisi, mehnat jamoalari (korxonalar, muassasalar, tashkilotlar xodimlari), voyaga yetmaganlar jamoasi (maktab, kollej va akademik litseylar), yoshlar jamoasi va boshqalar. Huquqbuzarliklar profilaktikasiga profilaktik tadbirlarning amalga oshirilishi jarayonida huquqiy savodxonlikni oshirish maqsadi barchaga bir xil ravishda yetkazib berilishi bilan ajralib turadi².

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida Adliya organlari bilan hamkorlikdagi faoliyatining xotin-qizlarni huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirishdagi asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

¹ Ички ишлар органларининг профилактика хизмати фаолияти: Дарслик / И. Исмаилов, М.З. Зиёдуллаев, Ж.С.Мухторов ва бошқ. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.636.

² Ички ишлар органлари профилактик фаолияти. Маърузалар курси. Тошкент- 2018 йил 59-б.

- xotin-qizlarga nisbatan huquqbuzarliklar profilaktikasining chora-tadbirlarini tashkillashtirish va o'tkazish jarayoniga, ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari, huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi boshqa organ va muassasalar hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillarini, fuqarolarni jalb etish;

- tazyiq va zo'rvonlikka uchragan, shuningdek, jabirlanish ehtimoli bo'lgan xotin-qizlarga nisbatan huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasini ommaviy axborot vositalarida chiqishlar qilish, joylarda ma'ruzalar o'qish, davra suhbatlari, uchrashuvlar tashkil etish, aholi gavjum joylarda huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir plakatlar, e'lonlar joylashtirish, videoroliklar namoyish qilish, ogohlikka chaqiruvchi ovozli matnni eshittirish, internet tarmog'ida qonunchilikdagi yangiliklardan xabardor qiluvchi, fuqarolarni ogohlikka chaqiruvchi va huquqiy madaniyatning oshishiga xizmat qiluvchi ma'lumotlarni jamlagan turli saytlar, bloglar va chatlar tashkil etish, shuningdek aholi gavjum joylarda hamda piyodalarning faol harakatlanish yo'nalishlarida patrullik yo'nalishlarini tashkil etish, ma'muriy hududni profilaktik ko'zdan kechirish kabi profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali tashkil etilishini ta'minlash;

- profilaktika inspektorining Adliya organlari bilan hamkorlikda xotin-qizlarga oid O'zbekiston Respublikasining qabul qilingan yangi qonunlari, Prezident qarorlari, farmoyishlari va farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari mazmun mohiyatini aholiga yetkazish chora-tadbirlarini amalga oshirishning ahamiyati beqiyosligini hisobga olib bu jarayonga boshqa huquqni muhofaza qilish organlari, ma'naviy-huquqiy targ'ibot markazlari, ta'lim muassasalarining vakillarini, shuningdek olimlarni, shoirlarni va deputatlarning jalb etilishini ta'minlash;

- ma'muriy hududda xotin-qizlarga nisbatan g'ayriijtimoiy xulq-atvor va huquqbuzarlik sodir etishga moyillikning shakllanishiga yoki alohida turdagi huquqbuzarliklarning sodir etilishini taqozo etayotgan sabablarni va ularga imkon

berayotgan shart-sharoitlarni aniqlaganda ularni bartaraf etish yuzasidan korxonalar, muassasa, tashkilot hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda taqdimnoma kiritilishini ta'minlash³.

Profilaktika inspektori va Adliya organlari vakili asosan mahalla hududida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirishda huquqiy targ'ibot chora-tadbirini ta'sirchan va samarali amalga oshirishda o'zaro hamkorlikda ishlash talab etiladi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kuni "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi O'RQ-371-son Qonuni;
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 28-may kuni "2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida"gi SQ-297-IV-son qarori;
3. Ichki ishlar organlarining profilaktika xizmati faoliyati: Darslik / I. Ismailov, M.Z. Ziyodullaev, J.S. Muxtorov va boshq. Mas'ul muharrir Sh.T. Ikramov. –T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. – B.636;
4. Ichki ishlar organlari profilaktik faoliyati. Ma'ruzalar kursi. Toshkent- 2018 yil 59-b;
5. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi. Huquqbuzarliklar profilaktikasida idoralararo hamkorlik: nazariya va amaliyot, o'quv-metodik qo'llanma, Toshkent, "Adolat nashriyoti", 2021-yil;
6. Utepov D. Profilaktika inspektorlarining oila-turmush doirasida sodir etiladigan huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi bo'yicha faoliyati //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – T. 2.

³ O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi. *Huquqbuzarliklar profilaktikasida idoralararo hamkorlik: nazariya va amaliyot*, o'quv-metodik qo'llanma, Toshkent, "Adolat nashriyoti", 2021-yil.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

– №. 4-2. – S. 195-197.

